

УДК 316.77

DOI 10.5281/zenodo.18654351

Научная статья

ИТ-КОМПАНИИ КАК АГЕНТЫ НОВОЙ МЕДИАГЕОПОЛИТИКИ: МЕЖДУ ТРАНСНАЦИОНАЛИЗАЦИЕЙ И ЦИФРОВЫМ СУВЕРЕНИТЕТОМ

IT-COMPANIES AS AGENTS OF NEW MEDIA GEOPOLITICS: BETWEEN TRANSNATIONALIZATION AND DIGITAL SOVEREIGNTY

ФОХТИН ДАНИЛА АРТЕМОВИЧ,*Московский финансово-юридический университет – МФЮА.***КЕРИМОВА ДИНАРА ФИКРЕТОВНА,***кандидат филологических наук, заведующая кафедрой журналистики,
Московский финансово-юридический университет – МФЮА.***FOKHTIN DANILA ARTEMOVICH,***Moscow University of Finance and Law (MFUA).***KERIMOVA DINARA FIKRETOVNA,***Candidate of Philological Sciences, Head of the Department of Journalism,
Moscow University of Finance and Law (MFUA).*

В статье рассматривается проблема трансформации роли ИТ-компаний в условиях фрагментации глобального цифрового пространства («сплинтернета»). Раскрываются проблемы балансирования компаниями между логикой глобальной технологической совместимости и требованиями национального цифрового суверенитета. Проанализированы концепции платформенизации и цифрового суверенитета. В результате выявлены ключевые стратегии адаптации: создание гибридных архитектур, разработка инструментов аналитики для геополитического позиционирования и обеспечение технологической устойчивости через импортозамещение. Основными выводами являются положения о том, что ИТ-компании трансформируются из нейтральных поставщиков услуг в значимых акторов медиагеополитики, становясь со-конструкторами модели «управляемой транснационализации». Вкладом авторов в исследование является эмпирическое обоснование данной трансформации на конкретном отраслевом кейсе.

This article examines the transformation of IT companies' roles in the context of the fragmentation of the global digital space ("splinternet"). It explores the challenges companies face in balancing the logic of global technological compatibility with the demands of national digital sovereignty. The concepts of platformization and digital sovereignty are analyzed. Key adaptation strategies are identified: the creation of hybrid architectures, the development of analytical tools for geopolitical positioning, and ensuring technological sustainability through import substitution. The key findings suggest that IT companies are transforming from neutral service providers into significant actors in media geopolitics, becoming co-constructors of the "managed transnationalization" model. The authors' contribution to the study is the empirical substantiation of this transformation using a specific industry case study.

Ключевые слова: транснационализация СМИ, цифровой суверенитет, сплинтернет, медиагеополитика, гибридные инфраструктуры, медиааналитика, импортозамещение, глобализация.

Key words: *media transnationalization, digital sovereignty, splinternet, media geopolitics, hybrid infrastructures, media analytics, import substitution, globalization.*

В эпоху гиперподключенности информация утвердилась в роли критического стратегического актива, определяющего в первую очередь геополитическое влияние государств. Архитектура её глобального распространения претерпела фундаментальную трансформацию: если ранее транснационализация медиа обеспечивалась экспансией крупных вещательных корпораций и новостных агентств, то в XXI веке её центральными акторами стали цифровые платформы и создаваемая ими технологическая инфраструктура [5, с. 52]. Компании, разрабатывающие экосистемы социальных сетей, облачные сервисы и алгоритмические системы доставки контента, фактически сконструировали новую среду, в которой информационные потоки преодолевают национальные границы с беспрецедентной скоростью и масштабом. Этот переход медиасистем к зависимости от частных цифровых архитектур получил название «платформенизация».

Этот процесс наглядно демонстрирует эволюция международного вещания. Если в 1990-е годы телевизионные каналы (например, ВВС) инвестировали, например, в спутниковые частоты для увеличения охвата, то сегодня для привлечения глобальной аудитории СМИ вынуждены оптимизировать контент под интернет-платформы, а соответственно и под их алгоритмы, где успех определяет не редакционная политика, а платформенные метрики вовлеченности.

Парадоксальным образом данная технологическая глобализация спровоцировала мощную встречную тенденцию со стороны государств, стремящихся восстановить контроль над цифровым пространством в своих границах. В ответ на доминирование транснациональных платформ сформировалась парадигма «цифрового суверенитета», отражающая право и способность государства регулировать информационно-коммуникационные сети на своей территории [7, с. 210]. Это стремление материализуется в комплексе мер — от законодательства о локализации данных и «суверенном интернете» до инструментов содержательного контроля (например, Федеральный закон от 01.05.2019 № 90-ФЗ). Результатом стало не укрепление единого киберпространства, а его прогрессирующая фрагментация на изолированные «цифровые юрисдикции», каждая со своими правовыми режимами и технологическими стандартами.

В этом контексте формируется ключевое противоречие современной медиасферы: между имманентно глобальной, трансграничной логикой цифровых технологий и усиливающейся логикой национально-государственного регулирования и технологического протекционизма. При этом академический дискурс традиционно фокусируется либо на глобальных потребительских платформах, либо на медиахолдингах как основных акторах транснационализации. Остается недостаточно изученной роль иной категории участников — IT-компаний, работающих в сегменте B2B и предоставляющих специализированную технологическую инфраструктуру и сервисы непосредственно медиаорганизациям. Именно эти компании зачастую оказываются на острие описанного противоречия и вынуждены балансировать между требованиями глобальной совместимости и локального регулирования.

Исходя из этого, целью данной статьи является концептуализация роли и функций IT-компаний как технологических посредников в процессах транснационализации медиа в условиях усиления политики цифрового суверенитета. Утверждается, что эти компании, будучи «архитекторами инфраструктуры», превращаются из нейтральных поставщиков услуг в значимых акторов медиагеополитики, материализующих абстрактные регуляторные и политические тренды в конкретных технических решениях.

Для реализации данной цели в работе последовательно решаются следующие задачи:

- охарактеризовать эволюцию драйверов транснационализации СМИ в контексте становления платформенной экономики;
- проанализировать феномен цифрового суверенитета как геополитический ответ и его ключевые проявления в различных национальных контекстах;
- на примере эмпирического материала (анализ деятельности IT-компаний «Краст-Ком») выявить и классифицировать стратегии, с помощью которых технологические посредники адаптируют свои продукты и сервисы к требованиям фрагментированного цифрового ландшафта;
- сформулировать выводы о трансформации роли IT-компаний и их влиянии на параметры современной «управляемой транснационализации» медиа.

Объектом исследования выступают процессы транснационализации в сфере современных средств массовой информации, опосредованные цифровыми технологиями. Предметом исследования является деятельность IT-компаний как технологических посредников, обеспечивающих инфраструктурную основу для этих процессов в условиях противоречия между глобализацией и цифровым суверенитетом.

Научная новизна работы заключается в фокусировании на ранее недостаточно изученном звене медиа-экосистемы — B2B-секторе технологических поставщиков. На конкретном кейсе демонстрируется, как макроуровневые геополитические и регуляторные тренды транслируются в микроуровневые технические и бизнес-решения, определяя практические возможности медиа на глобальном поле.

Методологическую основу исследования составляет качественный кейс-метод, построенный на анализе продуктового портфеля, проектной документации и операционной деятельности конкретной IT-компания. В качестве дополнительных методов использовались включенное наблюдение, а также анализ нормативно-правовых актов и вторичных источников. Теоретическая часть работы интегрирует подходы из медиаэкономики, политической теории коммуникации и исследований в области науки и техники.

Процессы транснационализации средств массовой информации претерпели качественную трансформацию, ключ к пониманию которой лежит в смене их технологической и экономической основы. Классическая модель, сформировавшаяся во второй половине XX века, была связана с прямой экспансией медиахолдингов и вещательных корпораций (например, CNN, BBC World). Их мощь основывалась на контроле над каналами распространения (спутниковое вещание) и производством стандартизированного профессионального контента, транслируемого на глобальную аудиторию. Эта модель предполагала относительно линейный и централизованный поток информации из метрополий на периферию.

С наступлением цифровой эпохи архитектура глобальных информационных потоков радикально изменилась. На смену вертикально интегрированным империям пришла «платформенная экономика», где доминирующую роль играют не производители контента, а владельцы цифровой инфраструктуры. Ключевыми акторами стали многосторонние платформы — такие как Meta* (Meta Platforms Inc. (владелец Facebook и Instagram) признана экстремистской организацией и запрещена на территории Российской Федерации)*, Google (YouTube, поиск) и TikTok. Их революционность заключается в том, что они, как правило, не производят собственного смыслового наполнения, но предоставляют унифицированную техническую среду, алгоритмические логики и доступ к глобальной аудитории для миллионов распространителей контента по всему миру. Таким образом, транснационализация медиа приняла форму «платформенизации»: это уже не экспорт готового продукта, а создание транснационального цифрового ландшафта, правила и инфраструктура которого принадлежат частным корпорациям. Основным объектом трансграничного движения становятся не столько готовые медиатексты, сколько пользовательские данные, внимание аудитории и алгоритмические предписания [8, с. 62–63].

Этот переход наглядно отразился на стратегиях ведущих российских медиа, вынужденных адаптироваться к новым правилам дистрибуции. Так, RT (до его блокировки со стороны Google) выстроил сеть аккаунтов на YouTube, где его контент конкурирует с глобальными новостными брендами в рамках единой алгоритмической ленты. Газета «Коммерсантъ», как и многие другие СМИ, активно развивает присутствие в Telegram-каналах, где краткие анонсы статей становятся драйверами трафика на основной сайт. Даже традиционные телеканалы, такие как Первый канал, переносят фокус с исключительно эфирного вещания на создание оригинального контента для видеохостингов и социальных сетей, чтобы удерживать внимание цифровой аудитории. Эти примеры демонстрируют, как СМИ становятся «арендаторами» на цифровых площадках, подчиняя логику распространения своих материалов внешним, но непрозрачным, алгоритмам ранжирования и монетизации.

Однако эта, казалось бы, тотальная глобализация породила мощную встречную политическую реакцию. Парадигма «цифрового суверенитета» стала центральным концептом в геополитике информации XXI века. Она отражает стремление национальных государств восстановить контроль над цифровым пространством в своих границах, что включает три взаимосвязанных аспекта:

- технологический суверенитет: обеспечение независимости критической информационной инфраструктуры, развитие отечественных технологий (импортозамещение) и защита от внешних киберугроз;
- правовой (данный) суверенитет: установление юрисдикции над данными, в том числе через законы об их локализации (например, Федеральный закон от 21.07.2014 № 242-ФЗ в России, GDPR в ЕС);
- «содержательный» суверенитет: регулирование смыслового наполнения информационного поля для защиты от внешнего идеологического влияния и продвижения национальных нарративов.

Эта парадигма материализуется в конкретных регуляторных режимах, которые варьируются в зависимости от политико-культурного контекста. Можно выделить несколько моделей:

1. Европейская модель (ЕС) делает акцент на регулировании через права человека и создание жёстких общих стандартов. GDPR устанавливает глобальный тренд в защите персональных данных, а Digital Markets Act (DMA) и Digital Services Act (DSA) прямо нацелены на ограничение рыночной власти «цифровых гигантов», требуя от них прозрачности и подотчётности [10, с. 107].

2. Китайская модель представляет собой наиболее целостный пример построения суверенного киберпространства. Она сочетает жёсткий технологический барьер («Великий китайский файрвол»), возвращение национальных чемпионов (Alibaba, Tencent) и экспорт своих цифровых стандартов через инициативы вроде «Цифрового Шёлкового пути».

3. Американская модель, исторически базировавшаяся на принципах открытого интернета как инструмента «мягкой силы», в последние годы сместилась в сторону стратегического сдерживания технологических конкурентов (в первую очередь Китая) с помощью торговых барьеров и санкций [1, с. 1265–1266].

Результатом этого противоборства глобализирующих и суверенизирующих тенденций становится фрагментация единого интернет-пространства — формирование «сплинтернета» [6, с. 44]. Мировая сеть распадается на несколько крупных «цифровых юрисдикций» с разными правовыми, технологическими и идеологическими режимами, между которыми движение данных и контента встречает всё больше барьеров. Этот контекст создаёт принципиально новую среду для деятельности всех участников медиарынка, но особенно остро противоречие между глобализацией и суверенитетом затрагивает IT-компании, предоставляющие инфраструктурные услуги медиасектору.

Практическим следствием этих норм стала масштабная миграция IT-инфраструктуры крупнейших медиахолдингов. Например, ВГТРК была вынуждена перейти преимущественно на российское ПО: «ВГТРК работает над тем, чтобы на четырех объектах внедрить программные модули отечественных систем автоматизации новостного производства и эфирного вещания, заместить иностранные продукты и перейти на унифицированное отечественное решение...» [2].

Для эмпирического исследования роли IT-компаний в описанном противоречии был избран кейс-метод. В качестве объекта исследования рассматривается деятельность российской IT-компании, специализирующейся на разработке комплексных решений для цифровой трансформации медиаиндустрии — ООО «КрастКом». Выбор кейса обусловлен его репрезентативностью: компания является типичным представителем сектора B2B-услуг для медиа в условиях формирующейся «цифровой юрисдикции» с жёсткими требованиями суверенитета. Её клиентская база включает ведущие национальные медиа с ярко выраженной международной повесткой и аудиторией (крупные информационные агентства, международные вещатели, издательские дома), что делает её идеальным объектом для изучения «управляемой транснационализации».

Портфель услуг отражает ключевые технологические потребности современного медиабизнеса:

- разработка и поддержка высоконагруженных информационных систем для новостных агентств;
- облачные и гибридные решения для хранения и обработки медиаконтента;
- внедрение систем на основе искусственного интеллекта и больших данных для мониторинга СМИ и аналитики контента;
- обеспечение технической поддержки и кибербезопасности IT-инфраструктуры медиахолдингов.

Таким образом, «КрастКом» не является производителем контента, но выполняет роль критически важного технологического посредника, обеспечивающего технологический «тыл» медиаорганизаций. Именно эта позиция делает её деятельность чувствительной как к логике глобального медиарынка (требования скорости, доступности, совместимости), так и к диктату национального регулирования.

Эмпирический анализ деятельности «КрастКом» демонстрирует, как абстрактные геополитические дихотомии материализуются в конкретных технологических и бизнес-практиках. Её работа служит наглядным примером того, как IT-компании, обслуживающие медиасектор, трансформируются в критически важных «архитекторов инфраструктуры», которые не просто реагируют на регуляторные тренды, но и активно формируют технические условия для их реализации [9, с. 41]. Этот процесс можно рассматривать как проявление более общего тренда «инфраструктурной власти» в цифровую эпоху. IT-компания, выступая посредником между государством (регулятором) и медиа (производителем контента), оказывается в уникальной позиции, позволяющей ей разрабатывать и внедрять модели, своего рода стратегии технологической адаптации.

Анализ портфеля решений «КрастКом» выявляет повсеместное использование гибридных облачных моделей, где критически важные данные (персональные данные, архивы) размещаются на суверенной территории, а для глобальной дистрибуции контента используются трансграничные CDN (сети доставки контента). Это не является уникальной российской практикой, а отражает общий принцип «правовой географии данных», который доминирует в условиях фрагментации цифрового пространства. Подобные архитектурные решения становятся стандартным ответом на требования регуляторов по локализации данных, наблюдаемые от Евросоюза (GDPR косвенно стимулирует хранение данных в ЕС) до Китая и Индии. Фактически, IT-компании, подобные исследуемой, становятся инженерами нового цифро-

го миропорядка, физически «вшивая» границы государств в архитектуру глобальной коммуникации. Последствием является возникновение управляемой транснационализации, где глобальный охват обеспечивается не через единое открытое пространство, а через систему контролируемых шлюзов и каналов, технически обеспечивающих выполнение локальных норм.

Разрабатываемые системы мониторинга СМИ и соцсетей на основе искусственного интеллекта и больших данных представляют собой технологическую операционализацию геополитического позиционирования. Эти инструменты позволяют медиахолдингам-клиентам не только анализировать эффективность своего контента, но и проводить стратегический аудит глобального информационного поля: выявлять ключевые нарративы, отслеживать «информационные атаки» и формировать контрмеры. Подобные технологии превращают медиа из пассивного распространителя информации в активного аналитика и участника «информационного противоборства». Данная практика напрямую коррелирует с глобальными трендами: от американских компаний, предоставляющих аналитические сервисы правительственным структурам, до китайских систем социального кредита и мониторинга общественного мнения. Таким образом, IT-компании медиасектора становятся поставщиками инфраструктурной мягкой силы: их продукты определяют, насколько точно и эффективно национальное медиа может «считывать» и влиять на глобальную повестку, то есть напрямую формируют его потенциал в геополитической конкуренции идей.

Повседневная операционная деятельность IT-компаний, связанная с отражением DDoS-атак, миграцией с зарубежных SaaS-платформ и импортозамещением ПО, выходит за рамки рутинного IT-сопровождения. Она представляет собой микро уровневое воплощение политики технологического суверенитета. Каждая такая операция по замене иностранного стека технологий на отечественный аналог или по укреплению киберзащиты является актом поддержания информационной устойчивости медиасистемы в условиях санкционного давления и гибридных конфликтов. Этот опыт не уникален, а является частью глобального тренда «техно-национализма» и «технологического декаплинга», наблюдаемого в противостоянии США и Китая, а также в политике ЕС по развитию собственных облачных и процессорных технологий [1, с. 1270]. IT-компания в этой модели выступает как «пожарная команда» и системный интегратор суверенитета, обеспечивая бесперебойность работы медиа — ключевого инструмента публичной дипломатии и идеологического влияния — даже в условиях враждебной внешней среды.

Обобщая, можно утверждать, что деятельность подобных IT-компаний служит материальным доказательством формирования нового режима транснационализации. Он характеризуется тремя взаимосвязанными чертами:

- 1) управляемостью (через техническое обеспечение регуляторных требований);
- 2) инфраструктурностью (где мощь измеряется не только контентом, но и качеством технологического «тыла»);
- 3) геополитической ангажированностью (где технические решения де-факто становятся инструментами реализации государственных стратегий в информационной сфере) [3, с. 8].

Компании-посредники, таким образом, являются не пассивными проводниками чужих правил, а активными со-конструкторами новой, фрагментированной и политизированной архитектуры глобальных медиакоммуникаций.

Стратегии IT-посредников по созданию «управляемой транснационализации» находят конкретное воплощение в работе ключевых игроков политической журналистики. Анализ информации о технологическом развитии ведущих российских медиа, являющихся типичными клиентами компаний-посредников, демонстрирует прямую связь между их инфраструктурными решениями и геополитической эффективностью в СМИ.

Например, информационное агентство «Интерфакс» является ярким примером инфраструктуры скорости в СМИ. Как отмечается в материалах самого агентства: «"Интерфакс" производит информационные продукты для профессионального использования в средствах массовой информации, ведомствах, компаниях и банках» [4]. Работа на таком рынке предъявляет экстремальные требования к скорости обработки, проверки и дистрибуции информации, что делает технологическую платформу агентства его ключевым операционным активом, напрямую влияющим на финансовые и репутационные результаты.

Для крупных федеральных каналов (Первый, Россия-1, НТВ) минута простоя эфира — это колоссальные репутационные и финансовые потери. Их системы вещания — это самый сложный ИТ-комплекс: от серверов хранения видеоархивов и платформ для приёма спутникового сигнала до ПО для планирования сетки вещания и систем резервирования. Гарантировать бесперебойность 24/7 в условиях повышенной киберугрозы — ключевая задача технологических партнеров. Инциденты, подобные масштабной DDoS-атаке на телеканалы в день послания Президента в 2023 году, которую удалось отразить без остановки вещания, наглядно демонстрируют, что эфир — это не только журналисты в студии, но и бойцы невидимого ИТ-фронта, обеспечивающие физическую доставку сигнала до зрителя [11].

Анализ данных о технологической политике СМИ подтверждает тезис об их глубокой инфраструктурной зависимости. Технологический стек перестает быть фоновой услугой, становясь стратегическим активом, который определяет саму возможность медиа выполнять свою миссию в условиях фрагментированного «сплайнтернета» и гибридных конфликтов. ИТ-компании выступают архитекторами этого актива.

Проведённое исследование позволяет сделать ряд выводов, подтверждающих центральный тезис о превращении ИТ-компаний в значимых акторов современной медиагеополитики.

Во-первых, драйверы транснационализации медиа кардинально изменились: на смену прямой экспансии медиахолдингов пришла «платформенизация», основанная на глобальных цифровых инфраструктурах частных корпораций. Однако доминирование транснациональных платформ спровоцировало ответную политику «цифрового суверенитета», что привело к фрагментации единого интернет-пространства и формированию обособленных «цифровых юрисдикций».

Во-вторых, в этих условиях именно ИТ-компании, обслуживающие медиасектор, оказались на острие ключевого противоречия между имманентно глобальной логикой цифровых технологий и усиливающейся логикой национально-государственного регулирования. Они вынуждены и способны балансировать между этими полюсами, материализуя абстрактные регуляторные тренды в конкретных технических решениях. Гибридные облачные архитектуры, системы мониторинга на основе ИИ и практики импортозамещения становятся не просто бизнес-стратегиями, а микроуровневым воплощением макрополитики суверенитета.

В-третьих, ИТ-компании перестают быть пассивными исполнителями, превращаясь в активных со-конструкторов новой медиареальности. Разрабатывая и внедряя инфраструктурные решения, они напрямую формируют технические возможности и ограничения для транснациональной деятельности медиа. Тем самым они приобретают «инфраструктурную власть», определяя параметры «управляемой транснационализации», где глобальный охват обеспечивается через систему технически контролируемых шлюзов, совместимых с локальными правовыми режимами.

Таким образом, можно утверждать, что в условиях фрагментации цифрового пространства и усиления политики суверенитета формируется новый режим транснационализации медиа, который характеризуется управляемостью, инфраструктурностью и геополитической ангажированностью. Роль ИТ-компаний как «архитекторов инфраструктуры» становится критически важной: они не только обеспечивают технологический «тыл» медиаорганизаций, но

и выступают ключевыми агентами в материализации геополитических трендов, фактически «вшивая» государственные границы и политические приоритеты в архитектуру глобальных коммуникаций. Изучение их стратегий и практик является необходимым условием для понимания эволюции медиасистем в XXI веке.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бабкин А. В., Балог М. М. Национальные подходы к обеспечению технологического суверенитета и экономической безопасности // Экономика и управление. 2025. №10. С. 1261–1276. DOI 10.35854/1998-1627-2025-10-1261-1276.
2. ВГТРК выбрала отечественные решения для автоматизации новостного производства и эфирного вещания. URL: <https://telesputnik.ru/materials/tech/news/vgtrk-vybral-otchestvennyye-resheniya-dlya-avtomatizacii-novostnogo-proizvodstva-i-efirnogo-veschaniya> (дата обращения: 14.12.2025).
3. Володенков С. В Трансформация современных политических процессов в условиях цифровизации общества: ключевые сценарии // Контуры глобальных трансформаций: политика, экономика, право. 2020. №2. С. 6–24.
4. Интерфакс сегодня. URL: <https://group.interfax.ru/interfax/about/today/> (дата обращения: 12.12.2025).
5. Киричук Д.А. Цифровая трансформация медиапространства: новые вызовы и возможности для политической коммуникации в эпоху социальных медиа // Мировая политика. 2025. № 1. С. 48–55. DOI 10.25136/2409-8671.2025.1.73805.
6. Миленин М. В. Цифровой протекционизм: тенденции регулирования трансграничных цифровых потоков // Вестник Полоцкого государственного университета. Серия D. Экономические и юридические науки. 2025. №4. С. 42–49. DOI 10.52928/2070-1632-2025-73-4-42-49.
7. Никонов В. А., Воронов А. С., Сажина В. А., Володенков С. В., Рыбакова М. В. Цифровой суверенитет современного государства: содержание и структурные компоненты (по материалам экспертного исследования) // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2021. №60. С. 206–216.
8. Петров А. А. Информационно-цифровой след: коммерческие и социальные аспекты в цифровую эпоху // Торговая политика. 2020. №2 (22). С. 62–86. DOI 10.17323/2499-9415-2020-2-22-62-86.
9. Попкова А. А., Парфенов К. В. Информационная безопасность в политическом дискурсе современной России // Известия вузов. Социология. Экономика. Политика. 2025. №3. С. 33–47. DOI 10.31660/1993-1824-2025-3-33-47.
10. Ревенко Л. С., Ревенко Н. С. Регулирование цифрового рынка ЕС на современном этапе // Современная Европа. 2024. №2 (123). С. 98–113. DOI 10.31857/S0201708324020086.
11. Сервисы ВГТРК подверглись DDoS-атаке во время трансляции послания Путина. URL: https://lenta.ru/news/2023/02/21/ddos_attack/ (дата обращения: 12.12.2025).

Поступила в редакцию: 16.01.2026

Принята в печать: 12.03.2026

© Фохтин Д. А., Керимова Д. Ф., 2026.